

УДК 634.11

Селекция яблони на Южном Урале

М.А. Мазунин, доктор с.-х. наук, заслуженный агроном РФ

Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр УрО
РАН, г. Екатеринбург, Россия. E-mail: kartofel_chel@mail.ru

Резюме. Представлены основные результаты научных исследований по секции яблони на Южном Урале за 1931-2021 годы.

Ключевые слова: яблоня, селекция, сорт, Челябинская область.

Apple breeding in the South Urals

M.A. Mazunin, doctor of agricultural sciences,
honored agronomist of the Russian Federation

Ural federal agrarian research center UB RAS, Yekaterinburg, Russia.
E-mail: kartofel_chel@mail.ru

Summary. The main results of scientific research on the apple tree section in the Southern Urals for 1931-2021 are presented.

Keywords: apple tree, selection, variety, Chelyabinsk region.

Селекционная работа по яблоне на Южном Урале начата в 1931 году Павлом Александровичем Жаворонковым, в то время научным сотрудником, а позднее ставшим доктором сельскохозяйственных наук, профессором, лауреатом Государственной премии. До 1959 года он работал на Челябинской опытной станции садоводства, создал более 30 сортов яблони, среди них такие известные сорта как Китайка кремовая, Малиновое, Премияльное, Призовое, Уральское зимнее, Уральское масляное, Уральское наливное, Уральское ребристое, Летнее полосатое, Южноуральское, Февральское, Аркадовое [1]. Ближайшим помощником по созданию сортов была старший научный сотрудник Данилова Анисья Логиновна, которая проработала в этой должности

до января 1965 года. После этого эстафету по созданию сортов принял автор этой статьи.

Селекционная работа по яблоне на Челябинской опытной станции садоводства (позднее ЮУНИИПОК, а сегодня ЮУНИИСК – филиал ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН) ведется в двух направлениях: традиционном – штамбовом и новом естественно низкорослой яблоне. По штамбовой яблоне за период с 1965 года автором по настоящее время созданы известные сорта Миасское, Бочонок, Надежда (Таганай), Память Жаворонкова, Белое летнее, Детское, Символ, Зимнее, Кибо, Чудное, Братчуд, Сеянец Зари и другие сорта [2, 3].

По второму направлению созданию сортов естественно стелющейся яблони работа началась с конца 60-х годов. Попытки спрятать плодовое дерево под снежное одеяло, где даже при 40 градусных морозах и ниже, при снеговом покрове в 40-50см толщиной на поверхности почвы температура не опускается ниже 0-50 по Цельсию, предпринимались в Сибири и на Урале давно. Яблони насильно низко пригибались к земле, формировали искусственный стланец. Трудоемкая агротехника, которая многим было не под силу в любительских и коллективных садах, а уж тем более в промышленных, отпугивала садоводов. Работы по формово-стланцевой яблоне велись абсолютно во всех опытных учреждениях садоводства Урале и Сибири. Но как говорится, ничего не бывает случайным в этом мире. Будучи в научной командировке на Украине в г. Киеве в Центральном ботаническом саду автор обратил внимание на плакучую форму культурной яблони под названием Выдубецкая плакучая, которая будучи привитой на подвой не теряет своей низкорослости, т.е. саженцы наследуют материнский тип низкорослости, становятся стланцами. Это их естественное состояние.

Многолетний опыт развития в Урало-Сибирском регионе показывает, что в период вегетации плодовых растений здесь имеются более или менее благоприятные условия: достаточно тепла, света, влаги и безморозных дней. Однако, большинство крупноплодных сортов яблони, выращиваемых в штамбовой форме в регионах, расположенных восточнее Уральского хребта,

т.е. в пределах Сибири и Дальнего Востока не выдерживают суровых зим, и зачастую вымерзают до уровня снегового покрова.

В результате положительных результатов селекции яблони на основе низкорослости Академия сельскохозяйственных наук предложила создать при институте с января 1983 года лабораторию по селекции естественно низкорослой яблони и созданию технологии ее выращивания для суровых условий Урала и Сибири с целью создания сортов для районов Байкало-Амурской магистрали. С этого времени Академией было выделено отдельное финансирование для работы лаборатории. Было проведено изучение почвенно-климатических условий Сибири, в частности районов Байкало-Амурской магистрали. В г.Тынде был проведен 15-дневный семинар с представителями руководства магистрали по возможностям внедрения низкорослой яблони для жителей Байкало-Амурской магистрали.

Большая длина дня в северных широтах, обилие длинноволновой и рассеянной радиации компенсируют небольшую продолжительность вегетационного периода и недостаточное количество тепла. Выручает освещение, которое имеет большое значение для роста и развития растений, особенно на северной границе их произрастания. Плодовые культуры умеренных широт относятся к длинноволновым растениям. Следовательно, в высоких широтах они попадают в наиболее благоприятные для своего развития термические и радиационные условия. С увеличением длины дня продолжительность периода вегетации у них сокращается.

Почти вся территория Южного Урала и Сибири характеризуется большим напряжением солнечной радиации и обилием солнечного света. Преобладание антициклонального типа погоды в летний период обуславливает небольшое количество облачности и повышенное число солнечного сияния. В большинстве земледельческих районов Сибири продолжительность солнечного сияния такая же, как в центральных и южных районах европейской территории России и Западной Европы – 2000-2400 часов в год.

Для континентального климата Сибири характерна резкая смена сезонов года и кратность переходных периодов. Длительность весеннего периода, или периода от перехода температуры воздуха через 0°С до ее перехода через 15°С не превышает двух месяцев. Переход среднесуточной температуры воздуха через 0°С обычно наступает в середине первой декады апреля на юго-западе и в конце второй декады апреля на северо-востоке. Переход температуры воздуха через 15°С начинается в третьей декаде мая в южной части рассматриваемой зоны и кончается во второй декаде июля в северной и северо-восточной. Наиболее короткая весна наблюдается в южной части Челябинской области – 45 дней и сравнительно затяжная на севере – 55 дней. Накопление тепла происходит очень быстро: каждые три-четыре дня температура воздуха повышается на 10°С.

Активная вегетация яблони происходит в период с температурами выше +5°С. Средняя продолжительность этого периода на Южном Урале и в Сибири колеблется от 160 до 180 дней. На основной территории западной Сибири и Урала она составляет 155-165 дней (5–5,5 месяцев). Продолжительность этого периода также не меньше, чем в северных районах Европейской территории России.

Длительность летнего периода определяется количеством дней с температурой воздуха выше 15°С. Наиболее продолжительное лето – на юго-западе и наиболее короткое – на северо-востоке. В южной половине Челябинской области, Алтайском крае период с температурами выше 15°С составляет 90-100 дней, т.е. более 3 месяцев. В северной половине Челябинской области, в Курганской, Омской, Новосибирской и Кемеровской областях лето длится 2,5 месяца; в Томской и Иркутской областях, а также на большей части Красноярского края – около 2-х месяцев.

Для нормального окончания вегетации каждое растение требует определенного количества дней со средней суточной температурой выше 15°С. Из-за благоприятного термического и радиационного режимов в высоких широтах азиатской территории России для созревания крупноплодных яблок требуется

меньшее число дней с температурой выше 15°C. Так, в Томской области (Бакчарский опорный пункт садоводства), яблоки у крупноплодных сортов яблонь в стелющейся форме вызревают при средней продолжительности периода с температурой выше 15°C, равной 2 месяцам.

Сопоставление урожайности формово-стелющейся яблони на разных плодово-ягодных станциях Сибири показало, что вызревание яблок у летних, осенних и зимних сортов находится в прямой зависимости от продолжительности теплого (15-градусного) периода. Оказалось, что в условиях Сибири для вызревания летних сортов яблони достаточно 50 дней с температурой выше 15°C, для осенних – 60, а для зимних – 80 дней. В дождливые же годы с небольшим количеством ясных дней, особенно в конце лета и начале осени, растения требуют большего числа теплых дней для вызревания древесины.

Продолжительность безморозного периода на территории Урала и Сибири колеблется от 135 до 60 дней (в Бурятии). На большей части Западной Сибири и Алтае она составляет 105-120 дней. В Восточной Сибири – 75-105 дней, на севере Европейской территории России 130-135 дней. В Нечерноземной зоне России – до 105 дней. В Кировской, Пермской и Свердловской областях яблоня успешно выращивается и плодоносит даже в штамбовой форме. Продолжительность безморозного периода в большинстве районов Сибири составляет в среднем 105-115 дней (более 3,5 месяцев). Этого вполне достаточно для вызревания плодов, особенно учитывая большое напряжение тепла в летний период. В Красноярском крае, Забайкалье, Иркутской, Томской, Новосибирской, Тюменской, Омской, Свердловской областях и северной части Челябинской переход температуры через 15°C проходит во второй декаде августа. С продвижением на юг и юго-запад наступление осени запаздывает на месяц (около 10-15 сентября).

Яблоня начинает вегетировать весной при температуре 5°C. Следовательно, судить о количестве тепла, необходимого для нее, можно по суммам температур воздуха выше 5°C. На рассматриваемой территории сумма активных температур выше 5°C колеблется от 2600° на юго-западе до 1800° на

северо-востоке. Следует отметить, что суммы температур выше 10°C являются более надежной величиной, т. к. они накапливаются за период, почти свободный от опасных для яблони заморозков. Следовательно, вся рассматриваемая территория Урала и Сибири обеспечена достаточным количеством тепла для выращивания сортов естественно стелющейся яблони или естественных карликов.

Микроклиматические условия сада. Микроклиматические условия при возделывании низкорослой культуры яблони отличаются от условий выращивания яблони в штамбовой форме. В низкорослом саду микроклимат более благоприятен для выращивания крупноплодных сортов яблони в суровых климатических условиях. Низкорослой яблоне легче обеспечить лучшую перезимовку и более благоприятные условия в период вегетации: она получает увеличенное количество тепла, большую влажность воздуха, большое количество углекислоты, испытывает меньшую силу ветра, ее легче укрыть на зиму снегом или другим утеплительным материалом.

Микроклимат припочвенного слоя, в котором расположена вся надземная часть карликового дерева, значительно отличается от климатических показателей воздуха на высоте кроны штамбового дерева. Температура на поверхности почвы в летние месяцы в два с лишним раза выше, чем у штамбовой яблони с высотой деревьев выше 3 м. Эта разница влияет на рост, развитие и плодоношение естественных карликов яблони. Ускоряется развитие почек на однолетних побегах прироста текущего года. Значительная их часть, расположенная ближе к верхушечной почке, развивается в цветковые, что ускоряет плодоношение, увеличивает урожайность и положительно сказывается на ликвидации периодичности плодоношения. Еще одной особенностью припочвенного климата является уменьшение скорости ветра вследствие встречи самых разнообразных препятствий. По среднемесячным данным скорость ветра в припочвенном слое (10-100 см) в низкорослом саду в 2,5-3 раза слабее, чем на высоте кроны штамбового дерева. Как известно, ветер усиливает испарение воды листьями и почвой, срывает лепестки, листья и плоды, поэтому снижение

его скорости в припочвенном слое воздуха – благоприятный фактор для низкорослых насаждений яблони.

Для успешного выращивания низкорослых деревьев на участке необходимо накапливать как можно больше снега и защищать яблони от вредного действия резкого колебания температуры в ранневесенний период, особенно в степных районах. Листья низкорослых деревьев, находясь в припочвенном слое воздуха, испаряют в два раза меньше влаги по сравнению со штамбовыми деревьями, листья которых в массе находятся на высоте более 2 м от поверхности почвы. Снег увеличивает запасы влаги почвы в весеннее время, что способствует дружному и сильному росту побегов на деревьях, защищает ствол и основные скелетные ветви. В особо экстремальные зимы, когда температура воздуха опускается до $-48-52^{\circ}\text{C}$, деревья без укрытия получают сильные повреждения или погибают.

Особенности роста и плодоношения естественных карликов яблони.

Основной особенностью естественных карликов яблони является горизонтальное направление ветвей и близкое их расположение к поверхности почвы. Расположение ветвей в непосредственной близости к почве, а также микроклимат припочвенного слоя и его резкие колебания вызывают изменение в характере и силе роста побегов, в развитии почек. Почки, расположенные на проводнике с верхней и боковых сторон, получают больше питания, лучше освещены, из них вырастают сильные побеги. Эти почки прорастают наиболее активно. Микроклимат припочвенного слоя, в частности, высокая температура на поверхности почвы, положительно влияет на окончание роста побегов в длину, ускоряет развитие почек. На следующий год, если почки не повреждены морозами, деревья будут плодоносить. Основная часть цветковых почек в местных условиях закладывается в первой половине августа.

Цветение на нижних ветвях естественных карликов начинается раньше, на верхних ветвях – позднее. В результате период цветения у низкорослых деревьев немного длиннее, чем у штамбовых. За время цветения меняется температура, отмечаются заморозки, которые губительно действуют на цветки.

Но понижение температуры не бывает продолжительным, а заморозки редко повторяются ежедневно. Поэтому, если заморозки были вначале цветения, то меньше плодов вырастает на нижних ветвях, а если в конце цветения, то – на верхних. Если деревья не повреждены зимними морозами и в период цветения не было заморозков, плоды равномерно распределяются по всему дереву и общий урожай в этом случае получается наибольший.

Вегетация естественных карликов начинается несколько позднее, чем на деревьях в штамбовой форме. Меньше у них и продолжительность периода от распускания почек до цветения. В основном это результат теплового режима данного периода и биологических особенностей этой яблони. Многолетними наблюдениями за карликами яблони установлено следующее течение фенологического процесса: в конце апреля распускание почек, 20-25 мая – начало роста побегов, в июне усиленный их рост, в июле – затухание роста, а в конце июля – начале августа – окончание роста побегов в длину. Период цветения проходит между 20 мая и 10 июня. Во второй половине октября наблюдается опадение листьев.

Изучение температурного режима в саду естественных карликов яблони показало, что распускание почек происходит при наступлении суточных температур свыше $+5^{\circ}\text{C}$. К началу цветения требуется около 24 дней с температурой более 10°C . Сортовых различий по требуемой температуре в период цветения не замечено. Для созревания летних сортов требуется сумма положительных температур 1790-1860, осенних 2020-2100 и для зимних – 2260 градусов. Дифференциация генеративных почек начинается в конце июля - первой половине августа. Таким образом, в летний период складываются благоприятные условия для нормального прохождения фаз роста и развитие естественных карликов яблони.

Выбор места под сад. Лучшим местом под сад являются восточные и юго-восточные склоны. Не годятся: низины, ложбины, места, затопляемые весной водой, заболоченные и открытые сильному воздействию ветра, старые стойбища скота с толстым слоем перепревшего навоза. Под яблони надо

выбирать наиболее освещенные места. Особенно хороши участки, защищенные с севера и северо-востока какими-либо строениями. На таких местах яблони лучше защищены от северных и северо-восточных ветров, больше нагреваются солнцем, что благоприятно сказывается на плодоношении.

Почвы. Лучше всего черноземные, но пригодны и другие почвы, в том числе щебеночные, глинистые и песчаные. Годятся старые усадьбы и огородные участки, но не очень унавоженные. В приусадебных условиях и в коллективных садах не всегда представляются возможности выбирать почвы по их качеству, поэтому те или иные недостатки надо исправлять хорошим уходом.

Посадка. Посадку яблони весной осуществляют сразу после того, как будет готова почва, осенью – в сроки с 25 сентября по 10 октября. Для весенней посадки ямы лучше готовить с осени. Естественные карлики сажают на расстоянии 3 м друг от друга в ряду и 4 м ряд от ряда. Между яблонями можно возделывать овощи и землянику. Посадочная яма должна быть не менее 50 см в диаметре и до 50 см в глубину. Саженцы заглубляют в почву до уровня прививки и у лунки делают бровки высотой до 10 см. Сразу после посадки деревья поливают из расчета два-три ведра на посадочное место и мульчируют лунки перегноем слоем в 5-10 см. В дальнейшем, до середины июля, полив проводят через каждые 2-3 недели в зависимости от погодных условий.

На второй, третий год после посадки весной или осенью, независимо от того, вступили в плодоношение деревья или нет, их необходимо подкармливать комбинированными минеральными удобрениями (азот, фосфор, калий) по 30-40 г (спичечный коробок) на 1 м² почвы, перекапывать и рыхлить почву в приствольных кругах, пропалывать сорняки. Глубокой осенью (перед зимовкой) яблони следует хорошо пролить.

Формирование и обрезка. Обрезка – формирование в садах естественных карликов яблони состоит в равномерном размещении на дереве ветвей всех порядков, не допуская загущения и оголения основных проводников, а также в равномерном распределении урожая по всему дереву. У сортов с более

выраженным лидером на второй год после посадки необходимо рано весной укоротить центральный проводник на 10-15%. К таким сортам относятся Приземленное и Осеннее низкорослое. В последующие годы по мере необходимости обрезают часть сильных однолетних приростов на такую же длину. Основная цель формирования – равномерный рост дерева во все стороны. Правильно сформированное дерево не должно иметь оголенных мест, и молодая древесина, в частности, однолетние побеги, на которых вырастает основная масса плодов, должны быть равномерно распределены по всей надземной части дерева.

У взрослых деревьев в период плодоношения необходимо проводить только прореживание по мере необходимости, удалять больные, поврежденные, жировые побеги, образующиеся у основания деревьев в момент их появления.\

Зимостойкость сортов. Зимостойкость – важнейшее производственно-биологическое свойство, определяющее реал яблони и их производственное значение. Любой сорт, как бы он ни был хорош по качеству плодов и другим признакам и свойствам, не получит широкого распространения в данной местности, если он недостаточно зимостоек. Наиболее серьезное испытание на жизнестойкость естественные карликовые яблони получили в крайне неблагоприятную зиму 1984-1985 гг. Вторая половина лета и осень 1984 г. были холодными и дождливыми, и деревья пошли в зиму недостаточно подготовленными. Температура в середине ноября опустилась до минус 40°C при снежном покрове 5-7 см. На поверхности снега температура падала до минус 42-44°C. На этом фоне были выделены сорта естественных карликов по очень важному компоненту зимостойкости – устойчивости к ранним морозам. В последние десятилетия начала зим повторяются очень часто, в декабре и январе бывают дни с повышенными температурами, сменяющиеся сильными морозами. За последние 50 лет самой холодной была зима 1978-1979 гг., когда температура в январе опустилась до минус 48,3°C в воздухе и до 54–56°C на поверхности снега. Большинство сортов штамбовой и низкорослой яблони прошли это испытание по второму компоненту зимостойкости – высокой

максимальной зимостойкости. За последние 30 лет многие наши сорта разошлись по всему Уралу, Сибири и Дальнему Востоку, где продемонстрировали достаточную для их возделывания в этих регионах зимостойкость [4, 5].

Сорта естественных карликов яблони. Целенаправленная работа по выведению сортов естественных карликов ведется с конца 60-х годов прошлого столетия. За это время нами разработана методика создания сортов естественных карликов яблони, методы ускорения селекции, карта технического уровня создаваемых сортов, разработана система ведения агротехники как в промышленном, так и в любительском садоводстве. В результате адаптивной селекции создано более десятка сортов естественных карликов яблони. Все сорта крупноплодны, с высокими вкусовыми товарными качествами, скороплодны, в массе вступают в плодоношение на третий год, а на четвертый – пятый годы обильно плодоносят. При размножении дерева естественных карликов на семенных сильнорослых подвоях достигают высоты 1,5- 2,5м (в зависимости от сорта) с диаметром проекции крон в 2-2,5 м. Деревья, привитые на вегетативно размножаемые клоновые подвои, снижают высоту до 0,8-1,5м, становятся естественными стланцами, пригодными для выращивания в суровых условиях Урала, Сибири и Дальнего Востока.

Наряду с высокими товарными и вкусовыми качествами плоды многих сортов содержат в 1,5 – 2 раза больше пектиновых веществ, выводящих из организма человека тяжелые металлы и радионуклиды. Поэтому плоды этих яблонь являются ценным лечебным и питательным продуктом для населения не только Челябинской области, живущего на территории, подверженной сильному радиоактивному и технологическому заражению, но и всей России. В настоящее время естественные карлики имеются в 58 областях, краях и автономных республиках. Северная точка их распространения – г. Северодвинск Архангельской области, западная – г. Калининград, на востоке - Камчатка, Сахалин и Курильские острова (остров Кунашир), а так же на юге России. Наши сорта имеются в Китае, Швеции, Польше, Франции, Казахстане, Украине и Белоруссии.

Авторы всех сортов яблони в штамбовой и стланцевой формах, созданных за последние 50 лет в институте – Мазунин Михаил Александрович, доктор сельскохозяйственных наук, заслуженный агроном РФ, и Мазунина Нина Федоровна, старший научный сотрудник лаборатории селекции и технологии яблони ЮжУралНИИПОК.

Чудное. Позднелетний. Деревья вступают в плодоношение на третий год посадки однолетками. Урожайность до 100 кг с дерева. Высота деревьев на семенных подвоях 2-2,5 м, на вегетативно-размножаемых клоновых подвоях – до 1,5 м. Зимостойкость высокая. Устойчив к парше [6].

Плоды массой 120-140 г, крупные – до 200 г, округлые, зеленовато-желтые, с интенсивным красноватым румянцем. Мякоть плодов сочная, мелкозернистая кисло-сладкая, отличного вкуса. В лежке плоды хранятся до 2-х месяцев.

Приземленное. Осенний. Деревья вступают в плодоношение на третий год посадки однолетками. Урожайность – до 80 кг с дерева. Высота деревьев на семечковых подвоях до 2-2,5 м, на вегетативно размножаемых клоновых подвоях – до 1,5 м. Зимостойкость дерева высокая. Сорт устойчив к парше [7].

Плоды массой – 90-120 г, крупные – до 150 г, округлые, зеленовато-желтые, с ярким темно-красным румянцем. Мякоть плодов зеленоватая, плотная, мелкозернистая, кисло-сладкая, хорошего вкуса. В лежке плоды хранятся до двух месяцев.

Осеннее низкорослое (Копейское). Осенний. Деревья вступают в плодоношение на третий год посадки однолетками. Урожайность до 75кг с дерева. Высота деревьев на семенных подвоях – до 2,5 м на семенных подвоев до 2,5 м, на вегетативно размножаемых клоновых подвоев – до 1,5 м. Зимостойкость деревьев высокая. Сорт устойчив к парше [6].

Плоды массой 80-100г., крупных – до 140г. округлые, желтовато-белые с легким румянцем. Мякоть плодов кисло-сладкая, хорошего вкуса. В лежке плоды хранятся до 2-х месяцев.

Подснежник. Осенний. Деревья вступают в плодоношение на третий год после посадки однолетками. Урожайность до 70 кг с дерева. Высота деревьев на семенных подвоях - до 1,5-2 м, на вегетативно-размножаемых клоновых подвоях – до 0,8-1,2 м. Зимостойкость деревьев высокая. Сорт устойчив к парше [8].

Плоды массой 140-170 г, крупные – до 350 г, округло-конические, слегка ребристые, светло-желтые, с размытым красным румянцем по большей части плода. Мякоть плодов белая, плотная, сочная, кисло-сладкая отличного вкуса. В лежке плоды хранятся до трех месяцев.

Бамовское. Осенний. Деревья вступают в плодоношение на третий год после посадки однолетками. Урожайность – до 50 кг с дерева. Высота деревьев на семенных подвоях – до 1,5 м, на вегетативно-размножаемых клоновых подвоях – до 0,8-1 м. Зимостойкость деревьев высокая. Сорт устойчив к парше [6]. Плоды массой 60-80 г, крупные – до 100 г, округлые, желтоватые, с красноватым румянцем по всему плоду. Мякоть плодов белая, сочная, кисло-сладкая, хорошего вкуса. В лежке плоды хранятся до трех месяцев.

Братчуд. Зимний. Деревья вступают в плодоношение на третий год после посадки однолетками. Урожайность – до 100 кг с дерева. Высота деревьев на семенных подвоях – 2,5–2,7 м, на вегетативно размножаемых клоновых подвоях – до 1,5-2 м. Зимостойкость деревьев высокая. Сорт устойчив к парше. Плоды массой 140-160 г, крупные – до 250 г, продолговато-округлые, слегка ребристые с характерным швом на боку, зеленовато желтые с красным румянцем. Мякоть плодов белая, сочная, кисло-сладкая, отличного вкуса. В лежке плоды хранятся до четырех месяцев [9].

Соколовское. Зимний. Деревья вступают в плодоношение после посадки однолетками в сад на третий год. Урожайность – до 55 кг с дерева. Высота деревьев на семенных подвоях – до 1,5–2 м, на вегетативно размножаемых клоновых подвоях – до 0,8-1,2 м. Зимостойкость деревьев хорошая. Сорт устойчив к парше. Плоды массой 170-190 г, крупные – до 500 г, округлые, зеленовато-желтые с интенсивным темно-красным румянцем. Мякоть плодов

зеленоватая, сочная, мелкозернистая, кисло-сладкая, хорошего вкуса. В лежке плоды хранятся до четырех месяцев [10].

Ковровое. Зимний. Деревья вступают в плодоношение на третий год после посадки однолетками. Высота деревьев на семенных подвоях до 2,5 м, на вегетативно размножаемых клоновых подвоях до 1,2 м. Зимостойкость деревьев высокая. Сорт устойчив к парше. Урожайность до 60 кг с дерева [10]. Плоды массой 170-190 г, крупные – до 350 г, округлые, зеленовато-желтые, с интенсивным темно-красным румянцем по большей части плода. Мякоть плодов кремовая, сочная, кисло-сладкая отличного вкуса. В лежке плоды хранятся до апреля.

Орское. Зимний. Деревья вступают в плодоношение на третий год после посадки однолетками. Урожайность – до 60 кг с дерева. Высота деревьев на семенных подвоях до 1,5-2 м, на вегетативно размножаемых клоновых карликовых подвоях до 1,2 м. Зимостойкость деревьев хорошая, сорт устойчив к парше. Плоды массой 160-180 г, крупные до 300 г, округлые, зеленовато-желтые с интенсивным темно-красным румянцем по большей части плода. Мякоть плода кремовая, полусладкая, отличного вкуса. В лежке плоды хранятся до апреля.

Оренбургское. Осенний. Деревья вступают в плодоношение на третий год после посадки однолетками. Урожайность до 70 кг с дерева. Высота деревьев на семенных подвоях до 1,5-2 м, на вегетативно размножаемых карликовых клоновых подвоях до 1,0-1,5 м. Зимостойкость деревьев хорошая. Сорт устойчив к парше. Плоды массой 140-170г, крупные до 250г, округло-конические, светло-желтые с размытым красноватым румянцем. Мякоть плодов белая, плотная, сочная, кисло-сладкая, отличного вкуса. В лежке плоды хранятся до 3 –х месяцев.

Аркаим. Ранне-зимний. Деревья вступают в плодоношение на третий год посадки однолетками. Урожайность до 50 кг с дерева. Высота деревьев на семенных подвоях до 1,5-2м, на вегетативно-размножаемых клоновых подвоях до 0,8-1,5м. Зимостойкость деревьев высокая. Сорт устойчив к парше. Плоды

массой 170-190 г, крупные до 500г, округлые, зеленовато-желтые с темно-красным румянцем. Мякоть плодов зеленоватая, плотная, кисло-сладкая, хорошего вкуса. Плоды в лежке хранятся до 4 месяцев.

Литература.

1. **Жаворонков П.А.** Зимостойкие яблони и груши на Урале. – Челябинск, 1956. – 263 с.

2. Помология. В 5-ти томах / под общей редакцией Е.Н. Седова; Всероссийский научно-исследовательский институт селекции плодовых культур. – Орел, 2005. Том I. Яблоня. – 576 с.

3. **Гасымов Ф.М., Мазунин М.А., Глаз Н.В., Гераськин А.П., Кадочников И.Г.** Оценка экологической пластичности челябинских сортов яблони // Ученые заметки ТОГУ. – 2019. – Т. 10. – № 3. – С. 194-199.

4. **Мазунин М.А.** Итоги селекции естественно-стелющейся яблони // V Съезд Всесоюзного общества генетиков и селекционеров имени Н.И. Вавилова: тезисы докладов. 1987. С. 63-64.

5. **Мазунин М.А.** Естественно-стелющаяся яблоня в Уральском регионе: автореф. ... дис. доктора с.-х. наук. – Мичуринск, 1990. – 34 с.

6. **Мазунин М.А., Орешин Е.И.** Результаты селекции яблони в Южно-Уральском НИИПОК // Достижения науки и техники АПК. – 2011. – № 5. – С. 39-41.

7. **Мазунин М.А.** Приземленное // Помология. В 5-ти томах. Под общей редакцией Е.Н. Седова. – Орел, 2005. – С. 414-415.

8. **Мазунин М.А.** Подснежник // Помология. В 5-ти томах. Под общей редакцией Е.Н. Седова. – Орел, 2005. – С. 411-413.

9. **Мазунин М.А.** Братчуд // Помология. В 5-ти томах. Под общей редакцией Е.Н. Седова. – Орел, 2005. – С. 132-133.

10. **Мазунин М.А.** Соколовское // Помология. В 5-ти томах. Под общей редакцией Е.Н. Седова. – Орел, 2005. – С. 484-485.

11. **Мазунин М.А.** Ковровое // Помология. В 5-ти томах. Под общей редакцией Е.Н. Седова. – Орел, 2005. – С. 240-241.